

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО

про реєстрацію авторського права на твір

№ 145077

Стаття «Тенденції та перспективи розвитку ринку соняшникової олії в умовах геополітичної нестабільності»

(вид, назва твору)

Автор (співавтори) Семенда Ольга Володимирівна, Корман Ірина Іванівна

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), псевдонім (за наявності))

Твір оприлюднено: **Опублікування: Семенда О. В., Корман І. І. Тенденції та перспективи розвитку ринку соняшникової олії в умовах геополітичної нестабільності // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні науки). - 2025. - № 2(55). - С. 121-130. Режим доступу: <https://doi.org/10.32782/2519-884X-2025-55-15>.**

(відомості про факт і дату оприлюднення твору (за наявності))

Авторські майнові права належать спільно Семенда Ольга Володимирівна, вул. Довженка, 31, м. Умань, Черкаська обл., 20307; Корман Ірина Іванівна, вул. Крамаренка, 12, кв. 56, м. Умань, Черкаська обл., 20301

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи, адреса)

Дата реєстрації 2 квітня 2026 р.

**Директор Державної організації
«Український національний
офіс інтелектуальної власності
та інновацій»**

Олена ОРЛЮК

